

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

¹Юлдашев К.М.

к.э.н., доц. Нам ИТИ,

²Шамситдинов М.А.

студент гр 11-бу-20.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7439798>

ARTICLE INFO

Received: 06th December 2022

Accepted: 14th December 2022

Online: 15th December 2022

KEY WORDS

Государственно-частное партнерство, частная собственность, частный сектор, финансирование, бюджет, туризм.

ABSTRACT

В данной статье освещены вопросы внедрения механизма государственно-частного партнерства в Узбекистане. В статье также содержатся рекомендации и предложения по совершенствованию механизма государственно-частного партнерства в нашей стране.

В результате социально-экономических реформ, проводимых в Республике Узбекистан, увеличивается доля частного сектора в национальной экономике. Одним из приоритетов реализуемой в Узбекистане «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» является направление «государственно-частное партнерство». Механизм государственно-частного партнерства служит решению социальных проблем и обеспечению занятости значительной части населения, увеличению объема валового внутреннего продукта. Направление «Внедрение современных механизмов государственно-частного партнерства, направленных на повышение эффективности взаимовыгодного сотрудничества в реализации задач общественно-политического и социально-экономического развития страны»,

приведенное в пункте 1.2 вышеуказанного «Стратегия действий» имеет большое значение в государственно-частном партнерстве. Потому что основной источник сокращения финансирования из государственного бюджета может быть обеспечен за счет активного вовлечения в этот процесс представителей частного сектора. В связи с этим данная тема очень актуальна на сегодняшний день. Углубление научных исследований, направленных на изучение сферы туризма, создание малых туристских зон в развитии региональной экономики, развитие индустрии туризма в регионе являются одними из наиболее актуальных задач современности.

Для быстрого развития туристических компаний в ряде стран, таких как Российская Федерация, Франция, Швейцария, Корея, Япония, Испания, Италия, Китай, Германия,

созданы малые туристические зоны и кластеры.

В условиях стремительного развития мировой экономики внедрение механизма государственно-частного партнерства в сфере туризма является одним из наиболее актуальных вопросов.

В настоящее время актуальным вопросом выступает увеличение объемов и качества туристских услуг за счет внедрения современных механизмов управления государственно-частным партнерством, повышения конкурентоспособности туристских предприятий, совершенствования их инновационных процессов. В научной литературе имеется множество исследований ученых, посвященных изучению вопросов организации государственно-частного партнерства. В частности, научно-теоретические особенности государственно-частного партнерства разрабатывали ученые стран СНГ К.А. Антонова, А.А. Алпатов, О.С. Белокрылова, И.Е. Болехов, Б.Г. Варнавский, Е.А. Дынин, Л.И. Ефимова, В.А. Рассмотрены в работах таких ученых, как Михеев.

Экономист К.А. Антонова в своей работе «Государственно-частное партнерство как фактор социально-экономического развития России» рассматривает государственно-частное партнерство как институционально-организационный союз государства и бизнеса, реализуемый на основе договора между органами государственного управления и частные структуры [1].

Также В.Г. Варнавский, А.В. Клименко и В.А. «Государственно-

частное партнерство» в соавторстве с Королевым. В учебном пособии «Теория и практика» «Государственно-частное партнерство - объекты государственной и общественной собственности, а также государственные и частные услуги, выполняемые и оказываемые государственными и общественными органами, учреждениями и предприятиями в целях реализации общественно значимых проектов в широком спектре хозяйственной деятельности» показывает юридически закрепленную форму взаимодействия между отраслями» [2].

В развитии экономики страны эффективным во всех отношениях направлением считается внедрение механизма государственно-частного партнерства в организации туристской деятельности, в организации туристских комплексов. Некоторые аспекты развития туризма и реализации механизма государственно-частного партнерства в этой сфере рассматриваются в научных исследованиях экономистов Ю.А. Дмитриева, А.И. Шустрова, К.А. Антоновой, О.Б. Харитоновой, Б.Н. Навруз-Зода. Вопросы организации туристских комплексов в Узбекистане на основе государственно-частного партнерства По мнению Б. Н. Навруз-Зода, кластеры формируются на основе принципа сотрудничества государственного и частного секторов, и на начальных этапах их формирования и реализации государство занимает важное место [3].

В целом желательно создание туристских комплексов, кластеров, зон в сфере туризма в регионах страны на основе государственно-частного

партнерства. Это служит развитию туризма, улучшению финансового положения туристских предприятий и повышению качества туристических услуг.

Большая часть вышеперечисленных проблем будет решена путем внедрения механизма государственно-частного партнерства в объекты социальной сферы народного хозяйства нашей страны. Это важное условие достижения целей социально-экономического развития Узбекистана в условиях развития рыночных отношений. Поэтому вопрос внедрения механизма государственно-частного партнерства неоднократно подчеркивался нашим Президентом. Важность внедрения механизма государственно-частного партнерства является основой для создания государственно-частного партнерства. Также в целях обеспечения разумных и доступных цен на услуги в туристских предприятиях инвесторам предоставляются широкие налоговые льготы и льготные кредиты. На основе государственно-частного партнерства предусматривается, что расходы новых видов туристских предприятий будут покрываться через механизм государственно-частного партнерства. Для эффективного внедрения механизма государственно-частного партнерства в сфере туризма целесообразно изучить опыт развитых стран в этом отношении.

Опыт развитых зарубежных стран также показывает, что государственно-частное партнерство выгодно частному сектору, государству и пользователям этих услуг.

Реализация механизма государственно-частного партнерства позволяет экономить бюджетные средства при финансировании важнейших туристических направлений в дорожном строительстве и производстве электроэнергии.

На наш взгляд, это не только способ повышения качества и эффективности услуг в туристских предприятиях на основе государственно-частного партнерства, но и инновационный способ их эффективного финансирования.

Через механизм государственно-частного партнерства возможно повышение качества услуг, обеспечение занятости значительной части населения, развитие сферы туризма. При этом государство является основным заказчиком услуг, определяет условия сотрудничества, создает возможности для принятия управленческих решений частным сектором, а также осуществляет постоянный контроль и участие частного сектора в оказании услуг.

Также приоритетными целями реализации отношений государственно-частного партнерства в нашей республике являются создание достаточных условий для взаимозаменяемого сотрудничества государственных и частных партнеров для устойчивого социально-экономического развития, объединение ресурсов государственных и частных партнеров, привлечение частного инвестиции в экономику, а также обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни населения, повышение качества товаров, работ и услуг, инновационная деятельность, а

также эффективное использование бюджетных средств и их рациональное использование.

Под влиянием ускорения процесса глобализации на сильном уровне в мировой экономике каждая страна и каждый регион ищет и запускает новые возможности, сильно полагаясь на свои внутренние возможности. В развитии экономики регионов будут запущены новые возможности и ресурсы регионов за счет стремительного развития туризма.

В развитии туризма в регионах создание туристских комплексов, кластеров, зон на основе механизма государственно-частного партнерства в регионах считается одним из наиболее актуальных вопросов. При этом каждый субъект максимально развит, и за счет этого туристские объекты, комплексы, кластеры, зоны добиваются предоставления комфортных туристских услуг. Кстати, важна роль государства в реализации отношений государственно-частного партнерства, что проявляется в реализации эффективной государственной политики, правовых и контрольных механизмов, институциональных механизмов и финансовых отношений. Здесь важна финансово-экономическая поддержка государства и его гарантии.

На начальном этапе механизм государственно-частного партнерства открывает большие возможности в раскрытии уникальных сторон регионов, в выборе путей развития региона, в разработке перспективных направлений. Туристские комплексы на основе государственно-частного партнерства самостоятельно выбирают виды деятельности туристских

объектов в регионах с ограниченными природными ресурсами и добиваются эффективной работы.

Вышеуказанные задачи необходимо учитывать при разработке государственных программ развития экономики страны. При разработке таких программ необходимо будет вызвать экономический интерес к туристским объектам регионов у местных инвесторов.

На сегодняшний день малые туристские зоны и кластеры считаются одним из наиболее перспективных направлений формирования форм государственно-частного партнерства в активном состоянии туристической отрасли. Организация туристских зон на основе механизма государственно-частного партнерства осуществляется в регионе комплексно. При их организации необходимо учитывать интересы туристских компаний при межрегиональном распределении бюджетных и частных инвестиций.

Исходя из вышеперечисленных задач, видно, что создание туристических комплексов и домашних отелей на основе механизма государственно-частного партнерства в Наманганской области Республики Узбекистан является одним из наиболее перспективных направлений.

Создание музея под открытым небом «Захиридин Мухаммед Бабур» на базе памятника «Ахсикент» в Торакорганском районе Наманганской области, создание мастерских ремесленников, кузнецов, гончаров и ювелиров для местных ремесленников для проведения мастер-классов туристам вокруг него также будет способствовать увеличению потока

туристов в регион и дальнейшему развитию туризма. Кроме того, необходимо привлечь местных предпринимателей на основе механизма государственно-частного партнерства для создания малой туристической зоны «Нанай» на территории горного села Нанай Янгикурганского района. На основе развития малой туристической зоны «Нанай» необходимо привлечение предпринимателей на основе механизма государственно-частного партнерства к проекту строительства канатной дороги между курортом «Пахтачи» и туристической базой «Коксарой».

Учитывая продолжительную и снежную зиму в этом районе, возможно привлечение туристов в зимний сезон.

В районе Коксарой снежный покров в зимний период сохраняется дольше. В восточной части территории есть адирик, есть возможность построить небольшие лыжные трассы, отремонтировать небольшие домики, в домиках построить сауну с небольшим горячим бассейном.

На их основе открывается большая возможность для развития детского туризма, необходимо строить кафе и рестораны, открывать киоски с национальными промыслами и сувенирами, запускать национальный рынок, увеличивать озеленение территории за счет озеленения декоративных, декоративных, плодовые деревья в горной и равнинной местности, «Нанай». Создав туристско-рекреационную зону, можно привлечь туристов и развивать туристическую отрасль и добиться эффективности местного бюджета.

Также необходимо использовать формы государственно-частного партнерства при создании медицинских кластеров «Косонсой» на базе медицинского кластера «Чорток» в Чертокском районе, санатория «Косонсой» в Косонсойском районе. Создание туристских комплексов органами государственной власти и местного самоуправления путем создания инфраструктур, туристских комплексов на ограниченной территории и кластерной политики в развитии туристической отрасли в регионах дает возможность позитивного развития и другим отраслям.

В результате деятельности туристских комплексов и кластеров на основе государственно-частного партнерства, организованного кластеризацией туристских зон, все виды товаров и услуг предоставляются туристам в одном месте. Благодаря этому появится новая сервисная инфраструктура и можно будет привлечь заинтересованных инвесторов.

В заключение можно сказать, что на практике этот процесс более сложен.

Во-первых, проблемы с обеспечением полноты прав по договору с инвестором при создании туристских комплексов;

Во-вторых, в концептуальных договорах четко не прописаны гарантии, предоставляемые государством и органами местного самоуправления в бюджетном законодательстве.

Для устойчивого развития туристских комплексов, кластеров, зон, созданных в регионах, необходимо организовать автотуристские кластеры

вдоль автомобильных дорог. В то же время под влиянием процесса высокой концентрации туристские центры развиваются высокими темпами как историко-культурные памятники, лечебно-оздоровительные, горно-рекреационные, водно-пляжные базы отдыха. В Наманганской области под влиянием создания туристских комплексов, кластеров, зон в Нанае, Гова, Парда Турсун, Чодак, Шаханд, Чорток, Косонсой, Ахсикент, Чуст, Мугтепа, Мунчогтепа в регионе формируются отдельные туристские дестинации. Туристские кластеры, в свою очередь, развивают внутренний и внешний туризм и рекреацию, играет важную роль. Они включают экскурсионное, историко-культурное, ознакомительное, активное, экотуризм, охотничье-рыболовное, паломническое, агротуристическое, агроэтнографическое, детское, молодежное, деловой туризм, лечебное, санаторно-оздоровительное направления. Все эти направления имеют сезонный характер. Необходимо утратить характер сезонности в развитии туристских систем.

В результате реализации механизма государственно-частного партнерства будут достигнуты следующие положительные результаты:

- Через механизм государственно-частного партнерства возможна

экономия бюджетных средств, использование инновационных инструментов финансирования туристических компаний, привлечение средств частного капитала в сферу услуг.

- За счет внедрения механизма государственно-частного партнерства будет сформирована здоровая конкурентная среда между туристскими предприятиями, оказывающими услуги, с экономией бюджетных средств.

- Используя инновационные средства в финансировании туристических предприятий, достигается социальная защита работников, работающих в частном секторе.

- Обеспечено стремительное развитие частного сектора экономики страны и достигнуто формирование современного конкурентоспособного рынка туристических услуг.

Внедряя механизм государственно-частного партнерства, государство получит возможность сократить расходы государственного бюджета на туристские объекты. Государственно-частное партнерство выгодно для государственного бюджета как инновационное средство финансирования туристских объектов, а также позволяет повысить качество предоставляемых услуг за счет установления здоровой конкуренции между туристскими предприятиями.

References:

1. мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Қарори. № 841, 20 октябрь, 2018 й.
2. Ю.А.Дмитриев, А.И.Шустров, А.Б.Байков. Особенности развития государственно-частного партнерства в региональном туристско-рекреационном комплексе. Вопросы экономики и права. 2015, № 4

3. Навруз-Зода Б.Н., Ибрагимов Н.С., Навруз-зода З.Б., Навруз-зода Ш.Б. Туристик ҳудуд рақобатбардошлиги [Матн]: Монография Бухоро: “Sadriiddin Salim Vuxoriy” Durdona nashriyoti, 2017 - 156 б.
4. Усманова З.И. Ўзбекистонда Туристик хизматларни ривожлантириш хусусиятлари ва тенденциялари. иқт. фан.бўй. фалсафа доктори (PhD) дисс.автореферат, Самарқанд, 2018
5. Public-Private Partnerships. International Monetary Fund, 2014.